

Ausstiege aus dem Lehrkräfteberuf.

Eine Bestandsaufnahme in Deutschland und ein Blick ins Nachbarland Schweiz

Wenn qualifizierte Lehrkräfte freiwillig die Schule verlassen, verschärft sich der Lehrkräfte-mangel. Um geeignete Maßnahmen zu ergreifen, ist es wichtig, das Ausmaß und die Ursachen der Fluktuation zu verstehen. Dieser Beitrag untersucht die Daten und Studienlage in Deutschland und der Schweiz.

Freiwillige Ausstiege aus dem Lehrkräfteberuf werden zunehmend öffentlich diskutiert - überwiegend mit negativem Tenor (z.B. ‚Warum Lehrer aussteigen: Ich habe das Gefühl, in einer Höhle gelebt zu haben‘, Der Spiegel v. 23.11.2021, oder ‚Rückblick einer Aussteigerin: Die ungeschönte Wahrheit übers Lehrerleben‘, FAZ v. 13.08.2018). Überraschend ist, dass es in Deutschland keine zuverlässigen Daten zum Ausmaß von Ausstiegen aus dem Lehrkräfteberuf gibt, die Ursachen weitgehend unerforscht sind und kaum etwas über den Verbleib der Kündigenden Personen bekannt ist - im Vergleich zu anderen Ländern besteht eine erhebliche Forschungs- und Wissenslücke (zur internationalen Datenlage vgl. OECD 2021, S. 515; für einen Forschungsüberblick vgl. den Brok et al. 2017; Nguyen et al. 2020). Im vorliegenden Beitrag stellt Svenja Schmid-Kühn zunächst die auf Deutschland bezogene Daten- und Studienlage dar. Anita Sandmeier berichtet anschließend zentrale Erkenntnisse aus der Schweiz, wo es eine breitere Forschungslage zu diesem gibt.

Wie viele Lehrkräfte steigen freiwillig aus dem Beruf aus - und warum? Eine Bestandsaufnahme in Deutschland

Zur Anzahl der Lehrkräfte, die freiwillig aus dem Beruf aussteigen, liegen nur unzureichende sowie nur teilweise miteinander vergleichbare Daten der amtlichen Bildungsstatistik vor: Im Statistischen Bericht, Allgemeinbildende Schulen (Tabelle 21111-23) werden Zu- und Abgänge von Lehrkräften erfasst (Statistisches Bundesamt 2022), wobei nicht alle Länder in jedem Jahr Daten übermitteln. Unter *Abgänge* werden der Eintritt in den Ruhestand, Dienst-, Erwerbs-, Berufsunfähigkeit, Tod, Schulwechsel innerhalb eines Landes, Wechsel in den Schuldienst eines anderen Bundeslandes sowie befristete Abgänge (z.B. aus familiären oder gesundheitlichen Gründen) erfasst; ferner gibt es noch die Kategorie *sonstige Abgänge*. Darunter fallen, je nach Bundesland, ganz unterschiedliche Abgänge von Lehrkräften - neben Wechseln zu Privatschulen, in den Auslandsschuldienst und (Teil-)Abordnungen werden auch *Entlassung, Kündigung, Auflösungsvertrag* sowie *Abgang/Übergang in einen anderen Beruf* erfasst (jedoch nicht in allen Ländern)¹. Die Daten werden jedoch nur aggregiert unter *sonstige Abgänge* berichtet - insofern gibt es zu Lehrkräften, die im Laufe der beruflichen Tätigkeit freiwillig aus dem Lehrkräfteberuf aussteigen, keine aussagekräftigen Daten. Ältere Analysen auf Basis des Mikrozensus haben gleichwohl gezeigt, dass etwa 20 Prozent der vollqualifizierten Lehrkräfte einem Beruf außerhalb des Lehramtes nachgehen (Huth & Weis-haupt 2012).

¹ Diese Ausdifferenzierung ist den Kennziffern 26 (befristete Abgänge) und 27 (sonstige Abgänge) in der Übersicht *Zuordnung der Zu- und Abgänge nach Gründen von vollzeit- und teilzeitbeschäftigten Lehrkräften in den Statistiken der allgemeinbildenden und beruflichen Schulen auf Bundesebene* zu entnehmen (persönliche Mitteilung des Statistischen Bundesamtes vom 10.03.2023).

Auch sind freiwillige Ausstiege aus dem Lehrkräfteberuf in Deutschland kaum erforscht; einzig *eine* (!) Studie aus der Gesundheitsforschung widmet sich dem Prozess des Berufswechsels und alternativen Karrierepfaden im Lehrkräfteberuf (Druschke & Seibt 2016). Sie stellen heraus, dass zu hohe Arbeitsbelastungen der häufigste Grund sind, gefolgt von gesundheitlichen Einschränkungen (v.a. Depressionen, Angst, aber auch weitere psychische und körperliche Erkrankungen), Problemen mit Schülerinnen und Schülern oder der Schulleitung, und mangelnden Möglichkeiten zur persönlichen Weiterentwicklung (jeweils gleich häufig benannt) sowie (nachrangig) Problemen mit Kolleginnen und Kollegen. Die Wechsel der Befragten erfolgten sowohl innerhalb der Schule sowie in schulnahe Tätigkeitsfelder (z.B. in weiteren Einrichtungen im Schulsystem, z.B. Ministerium, Bildungsinstitut, aber auch als Musik- oder Nachhilfelehrkraft außerhalb des Schulsystems), aber auch in gänzliche neue Berufsfelder (z.B. Pressesprecher, Schulsekretärin) sowie in die Arbeitslosigkeit. Wenngleich die Studie erste Hinweise auf Gründe für den Ausstieg aus dem Lehrkräfteberuf und den beruflichen Verbleib liefert, gibt es zahlreiche Limitationen: So wurden lediglich 11 Personen befragt, es folgte keine Differenzierung der Ergebnisse nach Lehrkräften mit Wunsch nach einem Berufswechsel und denjenigen, die den Wechsel bereits vollzogen haben, und die Befragten waren als angestellte, nicht verbeamtete Lehrkräfte tätig. Folglich ist eine Übertragbarkeit der Befunde stark eingeschränkt.

Berufliche Mobilität von Lehrkräften - Datenlage in der Schweiz

Das Bildungssystem der Schweiz, geprägt von föderaler Steuerung ähnlich dem deutschen Modell, hat in den letzten Jahren einen bedeutenden Schritt in der Erfassung und Analyse von Fluktuation des Lehrpersonals gemacht. Seit der Harmonisierung der kantonalen Statistiken im Jahr 2011 werden die Daten - in unregelmäßigen Abständen - auf der nationalen Ebene zusammengeführt und ausgewertet. Seit 2013 können darüber hinaus die beruflichen Wege der Schweizer Berufstätigen über die Versicherungsnummer der obligatorischen Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV) nachgezeichnet werden. Diese Daten ermöglichen tiefere Einblicke in die beruflichen Wege von Lehrkräften.

Gemäß den vorliegenden Berichten des Bundesamts für Statistik (BFS 2014) wird klar, dass die Fluktuation im Lehrkräfteberuf nicht höher ist als in anderen Berufen. Jährlich kündigen etwa 15 Prozent der aktiven Lehrkräfte, dies liegt unter der durchschnittlichen Fluktuationsrate der Schweizer Erwerbsbevölkerung (18%)². Allerdings blieb bis vor Kurzem unklar, wohin diese Lehrkräfte wechseln, da die Statistik keine Differenzierung zwischen Berufswechsel, Stellenwechsel, Funktionswechsel und Tätigkeitsunterbrechungen vornahm. Die neu geschaffene Datengrundlage basierend auf den AHV-Nummern ermöglicht dies, 2022 wurden erstmals Auswertungen veröffentlicht (BFS 2022). Die Untersuchung offenbart eine bemerkenswert hohe Verbleibsquote im Lehrkräfteberuf: Von den unter 55-jährigen Lehrkräften unterrichten nach einem Jahr noch erstaunliche 92% auf derselben Stufe. Nach fünf Jahren beträgt diese Zahl immer noch beachtliche 83%. Nur 6% der Lehrkräfte steigen aus dem Beruf aus, um danach eine andere Erwerbstätigkeit aufzunehmen. Interessanterweise sind viele Erwerbsunterbrechungen von temporärer Natur; etwa die Hälfte der ausgestiegenen Lehrpersonen kehrt innerhalb von fünf Jahren wieder in den Lehrkräfteberuf zurück.

² In der Schweiz bestehen im Gegensatz zu vielen deutschen Bundesländern keine verbeamteten Stellen in der Volksschule. Lehrkräfte bewerben sich im freien Markt auf Stellen, die meist nach einer befristeten Phase in ein unbefristetes Verhältnis überführt werden. Im unbefristeten Arbeitsverhältnis gibt es im Grundsatz die Kündigungsmöglichkeit für beide Seiten, wobei diese für die Arbeitnehmenden unabhängig von Gründen jeweils auf Schuljahresende wahrgenommen werden kann. Das Verlassen des Lehrberufs ist ohne Verlust des Pensionsanspruches möglich. Ein Wiedereinstieg ist nach einem Unterbruch ohne Probleme möglich.

Diese Analyse zeigt auf, dass berufliche Mobilität mehr beinhaltet als die traditionell untersuchten Stellen- und Berufswechsel. Sie zeigt auch auf, wie wenig standardisiert berufliche Laufbahnen im Lehrkräfteberuf sind. Die beruflichen Entwicklungsmöglichkeiten beruhen mehrheitlich auf individuellen Lösungen, da in der Schweiz aktuell nur wenige formalisierte, z.B. an Weiterbildungen geknüpfte, berufliche Laufbahnmodelle für Lehrkräfte bestehen.

Die wissenschaftlichen Studien zu Verbleibs- bzw. Kündigungsabsichten, die in der Schweiz durchgeführt worden sind, ermöglichen Rückschlüsse auf den Arbeitsort Schule und mögliche Ansatzpunkte für Maßnahmen zur Personalerhaltung (Herzog et al. 2007; Ingrisani 2014; Keller-Schneider 2019; Sandmeier und Muehlhausen 2020). Nicht alle Kündigungsgründe sind dabei direkt beeinflussbar durch Schulleitungen oder die Bildungsverwaltung: Ein beträchtlicher Anteil von Lehrkräften verlässt den Beruf aufgrund privater Gründe, wie familiäre Verpflichtungen oder die Gründung einer Familie, unabhängig von beruflichen oder schulischen Rahmenbedingungen. Sucht man nach Gründen im beruflichen Kontext, finden sich diese auf verschiedenen Ebenen: Auf der Ebene der Bildungspolitik können Schulreformen ein Grund für Kündigungen sein, wenn sie zu wesentlichen Veränderungen der Kernaufgaben und der Arbeitsbedingungen führen (z.B. die Einführung des kompetenzorientierten Unterrichts im Rahmen des neuen nationalen Lehrplans). Auf der Ebene der Einzelschule stehen kompetente, unterstützende Schulleitende und Teams im Zusammenhang mit niedrigeren Fluktuationsraten. Auf der Ebene der einzelnen Schulklasse finden sich Zusammenhänge zwischen Belastungen durch Disziplinprobleme oder durch die Heterogenität der Schulklasse mit Kündigungsabsichten. Insgesamt ist der Zusammenhang zwischen Belastung und Kündigung jedoch nicht eindeutig: Stark belastete Lehrkräfte zeigen zwar mehr Kündigungsabsichten, aber tatsächlich kündigende Personen sind nicht stärker belastet als bleibende. Ein wichtiger Kündigungsgrund ist außerhalb des Berufs lokalisiert: die Suche nach neuen Herausforderungen und beruflichen Entwicklungsmöglichkeiten. Dies sind wichtige Kündigungsmotive, insbesondere bei Männern und Frauen ohne Kinder in der mittleren Karriere. Die große Bedeutung der Perspektivensuche weist auf die Problematik hin, dass der Lehrkräfteberuf wenig formalisierte Laufbahnen bietet, welche eine berufliche Weiterentwicklung innerhalb des Lehrkräfteberufs ermöglichen.

Fazit

In Deutschland fehlen Daten und Forschungsbefunde zu freiwilligen Ausstiegen aus dem Lehrkräfteberuf bislang weitgehend. Erkenntnisse aus der Schweiz zeigen, dass die Fluktuation im Lehrkräfteberuf nicht höher ist als in anderen Berufen und legen nahe, dass Ausstiegen vielfältige Ursachen zugrunde liegen, die deutlich über die öffentlich diskutierten negativ konnotierten und monokausalen Erklärungsmuster hinausgehen. Eine systematische Datenbasis zum Ausmaß der Fluktuation und die wissenschaftliche Betrachtung von Ursachen und Verbleib sind erforderlich, um bildungspolitische Entscheidungen und konkrete Handlungsmaßnahmen auf einer forschungsbasierten Basis zu gründen.

Literatur

- BFS. (2014). *Mobilität der Lehrkräfte der obligatorischen Schule 2014*. Neuchâtel: Bundesamt für Statistik.
- BFS. (2022). *Verbleib der Lehrkräfte an der obligatorischen Schule*. Neuchâtel: Bundesamt für Statistik. <https://www.bfs.admin.ch/news/de/2021-0281>. Zugegriffen: 1. November 2022

- Brok, P. den, Wubbels, T. & van Tartwijk, J. (2017). Exploring beginning teachers' attrition in the Netherlands. *Teachers and Teaching*, 23(8), 881-895.
- Druschke, D. & Seibt, R. (2016). Einmal Lehrer - immer Lehrer? Eine qualitative Studie zum Prozess des Berufswechsels und alternativen Karrierepfaden im Lehrerberuf. *Prävention und Gesundheitsförderung*, 11(3), 193-202.
- Herzog, W., Herzog, S., Brunner, A., & Müller, H. P. (2007). *Einmal Lehrer, immer Lehrer? Eine vergleichende Untersuchung der Berufskarrieren von (ehemaligen) Lehrpersonen*. Bern: Haupt.
- Huth, R. & Weishaupt, H. (2012). Was wissen wir über Bedingungen der Lehrtätigkeit? *Pädagogik*, 94(3), 42-47.
- Keller-Schneider, M. (2019). Kündigungen von Lehrpersonen - eine Frage der Berufsphase oder der individuellen Ressourcen? Berufseinsteigende und berufserfahrene sowie kündigende und bleibende Lehrpersonen im Vergleich. *Schweizerische Zeitschrift für Bildungswissenschaften*, 41(3), 699-724.
- Nguyen, T.D., Pham, L.D., Crouch, M. & Springer, M.G. (2020). The correlates of teacher turnover: An updated and expanded Meta-analysis of the literature. *Educational Research Review*, 31(3).
- OECD (2021). *Bildung auf einen Blick 2021. OECD-Indikatoren*. wbv Media.
- Statistisches Bundesamt (Destatis) (2022). *Statistischer Bericht - Allgemeinbildende Schulen, Schuljahr 2021/22*.
- Sandmeier, A., & Muehlhausen, J. (2020). *Was hält Lehrpersonen in der Schule? (WahLiS-Studie). Belastungen und Ressourcen auf der Schulebene*. Goldau: Pädagogische Hochschule Schwyz. DOI: 10.5281/zenodo.3595206